

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТЛАРИ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА ТАХЛИЛИ

Бабаханов Ҳамдам Қадамович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, майор

Иброҳимов Низомиддин Руслан ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти факультети
иҳтисослиги бўйича таълим олаётган 3-ўқув курси 320-ўқув гуруҳи
курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638333>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 11-iyun 2025 yil

KEY WORDS

профилактика
инспектори, фирибгарлик,
жиноят, виктимологик
профилактика, процессуал
ҳужжатлар, ҳуқуқий асослар,
профилактик чора-тадбирлар.

ABSTRACT

Ушбу мақолада мавзунинг долзарблиги, профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолияти тушунчаси, бугунги кундаги ҳолати ва профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари. Бундан ташқари содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг амалиёт тахлили ва уларга нисбатан расмийлаштириладиган процессуал ҳужжатлар, шунингдек ҳозирги кунда профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолиятидаги мавжуд муаммо ва камчиликлар, ҳамда ушбу муаммо ва камчиликларни бартараф этиш бўйича бир қатор таклифлар, ҳамда юқорида келтириб ўтилган жиҳатлардан фойдаланган ҳолда ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари ёритиб берилган.

Бугунги глобаллашув ва бозор иқтисодиёти шароитида мулкка тажовуз қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар орасида ўзганинг мулкни алдаш йўли билан талон-торож қилиш, яъни фирибгарликнинг ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Бу эса, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2017 йил 9 февралда ички ишлар органлари фаолияти, тизимда мавжуд муаммо ва камчиликлар, истиқболдаги вазифаларга бағишлаб ўтказилган видеоселектор йиғилишида “Ички ишлар органлари шундай ишлаши керакки, токи халқ давлатдан рози бўлсин. Лекин айрим жойларда уларнинг фаолияти одамлар эътирозига сабаб бўлмоқда. Айниқса, мол-мулкка жинойий тажовуз каби салбий ҳолатларга тўлиқ чек қўйилмаган. Хусусан, ўғирлик ва фирибгарлик билан боғлиқ жиноятларнинг ҳар бештадан биттаси фош этилмаган”¹ деб танқид қилинишига сабаб бўлган.

¹ <https://kun.uz/kr/95446356#!>

Фирибгарликка қарши курашда расмийлаштирилиши лозим бўлган ҳужжатлар ва уларнинг юритилиши Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2017 йил 25 августдаги „Ички ишлар органлари томонидаи ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида 191-сон буйруғига иловада кўрсатилган бўлиб, мазкур йўриқнома Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартибини белгилаб, улар томонидан ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора тадбирлар тизимини амалга ошишини тартибга солади.

Ички ишлар органлари виктимологик тадбирларни ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар ҳамда фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда ишлаб чиқиши ва амалга ошириши, шунингдек бу жараёнга ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва нодавлат ноижорат ташкилот вакиллари таклиф этиши мумкин.

Республика миқёсида ўтказиладиган профилактик тадбирлар ички ишлар вазирлигининг алоҳида буйруғи, фармойиши ва кўрсатмалари билан амалга оширилади.

Жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган ва озодликдан махрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога ҳукм қилинган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ҳамда шарт-шароитларини аниқлаш, бартараф этиш борасидаги профилактик тадбирлари ички ишлар вазирлиги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бош бошқармаси ва унинг жойлардаги тизимлари томонидан амалга оширилади.

Озодликдан махрум қилиш тарзидаги жазони ўтаётган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ҳамда унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, уларни ижтимоий реабилитация қилишга ва ижтимоий мослаштиришга таёрлаш бўйича виктимологик тадбирлар ички ишлар органларининг жазони ижро этиш бошқармаси ва жазони ижро этиш муассасалари томонидан амалга оширилиши кўрсатилган.

Тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятларнинг олдини олиш, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва ақл идрокка таъсир кўрсатувчи бошқа моддаларни сақлаш, ташиш, ўтказиш ва улардан фойдаланиш қоидаларига риоя этилиши устидан назоратни ички ишлар органларининг жиноят кидирув, терроризм ва экстремизмга қарши кураш хизматлари томонидан Давлат хавфсизлик хизмати билан ҳамкорликда амалга оширилиши кўрсатиб ўтилган.

Ички ишлар органларида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи соҳавий хизматлар томонидан амалга ошириладиган фирибгарлик жиноятлари профилактикасидаги вазифалари Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги йўриқноманинг 4-бобида кўрсатилган вазифалари доирасида амалга оширилади.

Қуйида ушбу соҳавий хизматларнинг фирибгарлик жиноятларининг профилактикаси нуктаи-назардан таҳлил этамиз:

Ички ишлар вазирлиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси ва унинг жойлардаги тизимлари фирибгарлик жиноятини содир этиб жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган ва озодликдан махрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган

жазога ҳукм қилинган шахслар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт- шароитни аниқлайди, бартараф этиш бўйича тадбирларни ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади.

Махаллий давлат ҳокимияти органлари ҳузурида ташкил этилган махсус камиссиялар билан ҳамкорликда фирибгарлик жиноятини содир этиб жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, шунингдек, бу тоифадаги шахсларни ишга жойлаштириш учун иш ўринларини ташкил этаётган ташкилотларни рағбатлантириш чора тадбирларини ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади;

Фирибгарлик бўйича тадбирларни ўтказиш бўйича ҳужжатларни ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади;

Фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурлари, ҳудудий, идоровий ҳамда идоралараро дастурлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш юзасидан юқори турувчи органга ҳамда мувофиқлаштирувчи кенгашига таклиф ва тавсиялар киритади;

Жойлардаги ички ишлар органлари томонидан ўтказилган фирибгарликка оид ҳуқуқбузарликларга қарши профилактик тадбирлар юзасидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш бўйича амалга оширилган чора тадбирлар тўғрисидаги маълумотларни ҳар чорак якунида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича республика идоралараро камиссияга такдим этади ва фирибгарликка қарши курашишда бошқа органлар ва муассасалар ҳамда ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари билан ўзаро ҳамкорлик қилади. Амалиёт таҳлилида: Бугунги кунда ҳуқуқбузарликларнинг хусусан фирибгарликка оид жиноятларнинг сабаб ва шароитлари ва бартараф этиш ишлари тизимли йўлга қўйилмаганлиги, бу борада аниқ ишлар олиб борилмасдан юзаки, расмийчилик учун бажарилаётганлиги кузатилмоқда.

Терговчилар фирибгарлик жиноятларининг олдини олиш юзасидан профилактика инспекторларига топшириқ берганда профилактикка инспекторларининг энг биринчи вазифаларидан бири; мазкур жиноят нима сабабдан содир этилганлиги, бунга олиб келган шарт- шароитларни аниқлаш, келгусида бу каби фирибгарлик жиноятларининг содир этилишининг- олдини олиш мақсадида профилактик чора тадбирларни ташкил этиш ва амалга оширишдир.

Профилактика инспекторлари терговчининг топшириғи асосида фирибгарлик жиноятлари содир этилишининг олдини олиш мақсадида тегишли чора тадбирларни амалга ошириш жараёнида ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизмат ходимлари, давлат органлари ва жамоатчилик тузилмалари билан амалга ошириладиган чора тадбирлар албатта ижобий натижа беради.

Профилактика инспектори фирибгарлик жинояти фош этилганидан кейин (жиноятнинг олдини олиш бўйича) асосий вазифалари қўйидагилардан иборат:

Маъмурий ҳудудда жойлашган корхона, ташкилот ва муассасаларда таълим муассасаларида аҳоли ўртасида фирибгарлик жиноятларининг олдини олиш бўйича тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этади, маърузалар ўқийди,

Аҳолининг ҳуқуқий маъданиятини шакллантириш борасида мутахассисларни жалб этган ҳолда тегишли ишларни ташкил этиш ва амалга оширилишини таъминлайди

Фирибгарлик жиноятини содир этганлиги учун илгари судланган ва профилактик ҳисобда турувчи шахслар билан алоҳидаги тарбиявий ишларни ва назоратни кучайтиради,

Оғир ва ўта оғир жиноятни содир этганлиги учун илгари судланган ва маъмурий назоратга олинган шахслар билан профилактик тадбирини ўтказиш,

Фирибгарлик жиноятини содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш ва улар бўйича назорат ишларини кучайтириш ҳамда виқтимологик тоифадаги шахсларга

топшириклар бериш, фирибгарлик жиноятларнинг содир этишга мойил бўлган шахслар рўйхатини юритиш улар ҳақида маълумотлар тўплаш, уларнинг яқин алоқаларини ўрганиш ва доимий равишда назорат этиб борилишини таъминлайди, Фирибгарлик бўйича жиноят иши юритаётган терговчининг алоҳида топшириғи ижросини таъминлаш мақсадида баажариладиган ишлар режасини ишлаб чиқиш ва унда амалга ошириладиган талаблар доирасини белгилаб олади,

Виктимологик чора тадбирлар доирасини қамраб олган режада умумий, махсус, якка ва виктимологик тадбирларнинг ўз ўрнида бслгиланиши ва тадбирларни ўтказишда хамкорлик қилинадиган сохавий хизматлар, жамоат тузилмалари ва давлат органларини аниқ белгилаб олади,

Маъмурий ҳудудда илгари фирибгарлик жиноятини содир этганлиги учун жиноий жазога тортилган ва судланган шахс сифатида профилактик ҳисобда турувчи ёки, жинси бўйича тахлил ишларини олиб боради улр билан амалга ошириладиган профилактик чора тадбирлар режасини ишлаб чиқади,

Маъмурий ҳудудда ахоли айниқса фирибгарлик жиноятларини содир этиб илгари судланган шахс сифатида айбсиз тортганлар сони таминлаш ва уларнн ишга жойлаштириш юзасидан хокимият органларига тавсиялар киритиш ҳамда махалла фуқаролар йиғини билан хамкорликда бўш иш ўринлари ярмаркаларини ташкил этиш чораларини кўради,

Чет элга ишга бормоқчи бўлган ва шунга таёргарлик кўраётган шахслар тоифаларини аниқлайди, улар билан фирибгарлик қурбони бўлиб қолмасликлари ёинки одам савдоси қурбони бўлиб қолмасликлари юзасидан профилактик ишларни ташкил этади, Фирибгарлик жиноятларидан жабрланган шахслар рўйхатини таёрлайди, юритади, ҳамда яшаш жойидан яна бир бор текширади,

Махалла фуқаролари йиғинида содир этилган фирибгарлик жиноятларини муҳокама этиш ва мажлис баённомасидан кўчирма олади,

Маъмурий ҳудудда содир этилган фирибгарлик жиноятларининг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ва келгусида бундай жиноятларнинг содир бўлишини олдини олиш мақсадида терговчига маълумотнома таёрлайди ва юборади,

Ички Ишлар Бошқарма бошлиғига бажарилган ишлар ҳақида билдирги оркали ахборот беради.

Юқоридаги виктимологик тадбирлар билан бир қаторда профилактика инспектори фирибгарлик жиноятларининг олдини олиш мақсадида махалла ахолиси билан умумий профилактик чора тадбирлар амалга ошириши лозим

Профилактика инспектори фирибгарликни олдини олиш учун ишлаб чиқилладиган чора тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш жараёнида ички ишлар органларининг сохавий хизматлари, жумладан жиноят қидирув, патрул-пост хизмати кўриқлаш, миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизматлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга опшривчи бошқа орган ва муассасалар ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари билан хамкорликда амалга оширади.

Профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуннинг 6-боб²и талабларидан келиб чиққан холда амалга оширади, жумладан:

Профилактика инспекторлари маъмурий ҳудудда фирибгарлик сабаблари ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш, фирибгарлик содир этишга мойил бўлган ва содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларга прафилактик таъсир кўрсатиш мақсадида ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик чора тадбирларини

² <https://lex.uz/docs/2387357?ONDATE2=26.01.2022&action=compare>

амалга ошириш бўйича ички ишлар органи Хуқуқбузарликлар профилактикаси хизматига таклиф киритади;

Профилактика инспектори ўзига бириктирилган маъмурий ҳудуддаги илгари фирибгарлик содир этган шахсларни аниқлаш, уларнинг такроран жиноят содир этишининг олдини олиш мақсадида махсус ва тезкор профилактик тадбирларни амалга оширади.

Илгари фирибгарлик содир этиб судланган шахслар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси чора тадбирларини манзилли тарзда, ҳар бир шахснинг ижтимоий хавфлилиги ҳолати, у муқаддам содир этган фирибгарлик жиноятининг тавсифи, даражасини ҳисобга олган ҳолда самарали амалга оширилиши учун профилактика инспектори ўзига бириктирилган маъмурий ҳудудга яшайдиган, илгари фирибгарлик жиноятини содир этган шахслар рўйхатини юритади.

Кейинги асосий тушунча сифатида фирибгарлик жиноятини содир этган шахсларни аниқлаш ва уларга профилактик таъсир кўрсатишга доир чора тадбирлар қандай ташкил этилиши ва амалга оширилишини таҳлил этсак: Фирибгарлик жиноятларини аниқлаш ва фош этиш, ушбу турдаги жиноятни содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда ишнинг барча ҳолатлари ҳар томонлама, тўлиқ ва ҳолисона текширилишини таъминлаш учун ихтисослаштирилган тергов тезкор гуруҳи тузилади. Бу гуруҳ маълум бир турдаги жиноятлар содир этилиб, очилмай қолган, жиноятни содир этган шахслар номаълум бўлган ҳолларда ушбу жиноятларни тергов қилиш, фош этиш, бу турдаги жиноятларни содир этган шахсларни аниқлаш ва профилактик таъсир кўрсатиш мақсадида тузилади. Мазкур тергов-тезкор гуруҳига ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи органлардан Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавсизлик хизмати. Фавкулотта вазиятлар вазирлиги, Божхона хизмати, шунингдек, Солиқ валютага оид жиноятлар ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш ходимлари ҳам жалб этилишлари мумкин.

Шу ўринда тергов-тезкор гуруҳининг ташкил этилиши ва унинг фаолият кўрсатиши ҳақидаги қарор қонуний асосларга кўра, бошқарувнинг турли даражадаги ички ишлар органи раҳбарларининг буйруғи билан расмийлаштирилади. Фирибгарлик жиноятларини тергов қилиш ва фош этиш бўйича тергов тезкор гуруҳи ИИБ бошлигининг тегишли буйруғи асосида ташкил этилади. Ушбу гуруҳга асосан терговчилар раҳбарлик қилади, унинг таркибига кирган ходимларнинг самарали ишлаган ва ҳамкорлигини ташкил қилишга ички ишлар органи бошлиқлари, уларнинг тезкор ишлар ва тергов бўйича ўринбосарлари, тузилма бошлиқлари масъул ҳисобланадилар.

Тергов тезкор гуруҳдагиларнинг таркиби ва содир этилган жиноятларнинг хусусияти, аниқлаш лозим бўлган ҳолатлари. Ҳамда тезкор қидирув, илмий техникавий ва ташкилий фаолиятнинг ҳажми, хусусияти ва мураккаблигига боғлиқ бўлади. Жиноятни содир этишда жиноятчи шахслар автотранспорт воситаларида фойдаланишларида бошқа ҳолатлар юзасидан олинган дастлабки маълумотлар асосида гуруҳ таркибига ЙПХ, ППХ ва ЖТСБ ходимлари ҳам жалб этилишлари мумкин. Албатта жиноятни фош этиш ва уни содир этган шахсларни аниқлаш учун етарли даражада вақт, зарур ахборот ва уни тезда олиш имкони йўқлиги, вазиятнинг ноаниқлиги ва кўп учрамадлиги кўп ҳолларда экстремал эканлиги тергов тезкор гуруҳи раҳбарининг қарор қабул қилишда ўз хислатларига таяниши лозим эканлигини кўрсатади, ташкил этилган тергов тезкор гуруҳи самарали фаолият кўрсатиши кўп жихатдан мазкур гуруҳ ўз фаолиятини аниқ режа асосида амалга оширишига боғлиқ.

Режалаштириш деганда, тергов тезкор гуруҳи аъзоларининг келгусида биргаликда амалга ошириладиган ишларининг мақсад ва вазифалари, уларга эришиш усул ва воситалари, шунингдек уларни ажратиш кетма-кетлиги ва муддатларини белгилаш борасидаги фаолияти тушунилади. Режа бандларини тузаётганда гуруҳ аъзоларининг

хажми, муддати ва уларни бажариш механизми, шунингдек, уларнинг хизмат вазифаларини ҳисобга олиш зарур. Фирибгарлик жиноятини очиш, уни содир этган шахсни аниқлаш ва қидириб топишга қаратилган тергов-тезкор гуруҳи фаолиятини режалаштириш қўйидагиларга эришиш имкониятини беради:

-мақсадни тўғри қўйиш ва унга эришиш бўйича вазифалар белгилаш,

-юзага келган тезкор вазиятни комплекс таҳлил қилиш:

Воқеалар ривожини илмий асосланган ҳолда банкрот қилиш ҳамда тезкор-қидирув ва тергов тусмолларини ишлаб чиқиш, асослаш;

Истикболли ва жорий мақсадларга эришишда режалаштирилаётган тадбирларни бажара олишнинг реал имкониятларни ҳисобга олиш;

Исботланиши лозим бўлган ҳолатлар борасидаги тезкор-қидирув тадбирларини тўғри ташкиллаштириш.

Ташкил этилган гуруҳ фаолияти ҳар кунги йигилишларда муҳокама этилиб, амалга оширилган ишлар юзасидан ҳисоботлар тақдим этилади, кўшимча равишда аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар тегишли чора тадбирлар белгилаб олинади. Тергов-тезкор гуруҳи фаолиятининг таҳлил қилиниши гуруҳ азолари ҳаракатларининг мувофиқлаштирилиб турилиши, маълумотларнинг ўз вақтида бошқа гуруҳ аъзоларига етказилиши уларнинг ҳаракатларида бир бирига такрорланишнинг олдини олишга хизмат қилади.

Фирибгарликка оид жиноятларни содир этган шахсларни «иссик изидан» фош этишда олинган дастлабки тезкор маълумотлар қисқа вақтда криминалистик, тезкор-қидирув ва автоматлаштирилган тезкор маълумотлар базасидаги ҳисоботлар бўйича текширилиши жуда муҳим ҳисобланиб мавжуд тезкор ва криминалистик маълумотларни автоматлаштирилган «ДОСЪЕ» (рецидивитлар, гастролёрлар, жинойат гуруҳи аъзолари ҳақидаги маълумотлар сақланадиган база), «АСИЛ», «АДИТ-СОНДА», «Рақамли буюмлар», «Техпаспорт» ва бошқа ахборот-излов тизимлари (ААИТ)да жамланган. Улардан тўғри ва тез фойдаланилса, жиноятларнинг "иссиғида" очилишини ташкил қилишга кўмаклашиш учун катта имкониятларга эга.

Бироқ юқорида айтиб ўтганимиздек, бундай текширув натижасида мақсадли излов белгилаш, таъқиб этиш, ушлаш каби махсус режалари ҳаракатга келтиришда жиддий кечикиш ҳоллари юз бермоқда бу эса, бу турдаги жиноятларни содир этган шахсларни аниқлаш ва фош этишда салбий натижаларга олиб келади.

Бугунги кунда амалиёт таҳлилида фирибгарлик жиноятининг содир этган шахслар тоифасини тўлиқ ўрганишларнинг яқин алоқаларини ҳамда жиноят содир этилган вақтда каерда бўлганликларини аниқлаш мақсадида уяли алоқа операторларининг махсус дастурлари имкониятларидан фойдаланиш ижобий натижа бермоқда.

Фойданилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2023.
2. Шавкат Мирзиёев. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганнинг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи., 2016., № 243 (6678) Б.1-3.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора - тадбирлари тўғрисида” ПФ-5005-сон Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг миграция жараёнлари ва фуқароликни расмийлаштириш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 11 июлдаги ПҚ-3126-сонли қарори,
9. 2018 йил 5 июлдаги “Ўзбекистон Республикасининг ташқи меҳнат миграция тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3839-сонли қарори,
10. 2018 йил 28 августдаги “чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни доимий яшаш жойи ва вақтинча турган жойи бўйича рўйхатга олиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3924-сонли қарори,
11. 2020 йил 22 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида идентификация ID-карталарни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6065-сон Фармони,
12. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролиги тўғрисида”ги Қонуни 2020 йил 13 мартдаги ЎРҚ-610-сон Қонун,
13. 2021 йил 04 июндаги Ўзбекистон Республикасида чет эл фуқароларининг ва фуқаролиги бўлмаган шахсларнинг ҳуқуқий ҳолати тўғрисида”ги ЎРҚ-692-сон Қонуни.
14. Бабаханов Ҳ., Узақов Ф. ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ТАЯНЧ ПУНКТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 41-46..
15. Бабаханов, Ҳамдам, and Файёзбек Узақов. "ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ТАЯНЧ ПУНКТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.4 (2025): 41-46.
16. Бабаханов, Ҳ., & Узақов, Ф. (2025). ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ТАЯНЧ ПУНКТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МУВОФИҚЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 41-46.